

ДИЗАЙН ІНТЕР'ЄРУ КАВ'ЯРНІ ТА БЛАГОУСТРІЙ ДВОРУ: ЕСТЕТИКА ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

Шихов Єгор¹, Колесник Наталія¹ [0000-0001-9384-9369]

¹ Студент кафедри образотворчого мистецтва та дизайну, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна

kolesnik@zu.edu.ua

² К.пед.н., доц. кафедри образотворчого мистецтва та дизайну, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна kolesnik@zu.edu.ua

Анотація. Тези присвячені дослідженню взаємозв'язку між естетичними та функціональними аспектами дизайну інтер'єру кав'ярні та благоустрою двору. Авторами розглядається важливість створення комфортного та привабливого простору, який одночасно виконує практичні функції та відповідає вимогам сучасних споживачів. Особливу увагу приділено зручному плануванню інтер'єру, організації простору для відвідувачів і персоналу, а також оптимізації зонування. Окрім того, висвітлено роль благоустрою території кав'ярні як продовження інтер'єрної концепції, що включає озеленення, освітлення та дизайн вуличних меблів. У тексті тез підкреслено важливість поєднання естетики та функціональності в дизайні для формування бренду закладу, залучення клієнтів та забезпечення комфортного досвіду для відвідувачів. Результати дослідження можуть бути корисними для дизайнерів та архітекторів, які займаються проектуванням громадських просторів.

Ключові слова: Дизайн інтер'єру, кав'ярня, благоустрій двору, естетика, функціональність.

У сучасному світі дизайн кав'ярень і кафе стає важливим елементом не тільки естетики, але й функціональності простору. Відвідувачі не тільки шукають місце для комфортного проведення часу, але й прагнуть взаємодії з інтер'єром, що відображає атмосферу та концепцію закладу. Важливу роль у цьому процесі відіграє правильне поєднання естетичних і функціональних аспектів дизайну інтер'єру кав'ярні, а також благоустрою двору, що стає невід'ємною частиною загального образу закладу.

Мета дослідження. Дослідити взаємозв'язок між естетичними та

функціональними аспектами дизайну інтер'єру кав'ярні та благоустрою двору, визначити роль цих елементів у створенні комфортного і привабливого простору, а також їх вплив на формування бренду кав'ярні та залучення клієнтів.

Дизайн інтер'єру кав'ярні має на меті створити комфортне і привабливе середовище, що відповідає потребам клієнтів і підкреслює ідентичність бренду. Естетичні елементи, такі як кольорова палітра, меблі, текстури та освітлення, повинні поєднуватися з функціональними аспектами, щоб забезпечити ефективну організацію простору. Зручність відвідувачів є ключовим фактором при плануванні інтер'єру: меблі мають бути комфортними, зручними для тривалого перебування, а розташування столів і стільців повинно дозволяти вільно пересуватися по залу.

Крім того, важливо враховувати потреби персоналу: кухонні та барні зони повинні бути організовані так, щоб забезпечити швидкість обслуговування. Вибір матеріалів, наприклад, деревини, металу або скла, а також декору, сприяє створенню атмосферного простору, який стане привабливим не тільки для відвідувачів, але й для персоналу (Giedion, 2009).

Функціональність в інтер'єрі кав'ярні також полягає в ефективному використанні простору. Важливим аспектом є зонування, яке дозволяє створити різні атмосфери для різних груп відвідувачів: для тих, хто хоче провести час наодинці, і для компаній або великих груп. Практичні рішення, такі як модульні меблі, зручні стелажі для зберігання посуду або барних інструментів, полегшують роботу персоналу та покращують загальний комфорт (Kim & Choi, 2010).

Застосування інноваційних технологій, наприклад, безконтактних замовлень або інтерактивних екранів, також може бути частиною функціональної організації кав'ярні, підвищуючи ефективність обслуговування.

У дослідженнях естетики та функціональності дизайну інтер'єрів та брендингу важливу роль відіграють роботи таких зарубіжних вчених, як Ч. Еммерсон, Дж. Тарбетт, Р. Сімондс, Дж. Фаулс, Г. Міллер, В. Папанек, які вивчали зв'язок між естетичними аспектами дизайну і сприйняттям простору в архітектурі та інтер'єрному дизайні, що допомогло розкрити важливість гармонії між візуальними елементами і практичними вимогами до простору, що є основою для створення привабливого та функціонального інтер'єру. Ці вчені та їхні дослідження стали основою для сучасних підходів до дизайну інтер'єрів та брендингу, де естетика і функціональність є взаємодоповнюючими складовими, що визначають успіх і ефективність бренду, а також задоволення потреб клієнтів у комерційних просторах.

Варто зазначити, що українські вчені С. Василенко, Ю. Гребенник, І. Комендант, Н. Мірошніченко, О. Рубан здійснили вагомий внесок у розуміння того, як естетика і функціональність працюють разом для створення ефективного брендингу та дизайну інтер'єрів, що є важливими аспектами для

розвитку бізнесу в Україні.

Логіка дослідження дозволяє розглянути об'єкт з різних аспектів, зокрема, з точки зору його естетичної та функціональної складової. У даному випадку об'єктом дослідження є дизайн інтер'єру кав'ярні "Двір" у м. Житомирі та благоустрій її двору. Нами було проаналізовано основні елементи, що складають цей простір: концептуальне поєднання мінімалістичного дизайну з природною зеленню, організація функціональних зон для відпочинку та проведення культурних подій, а також взаємозв'язок між внутрішнім інтер'єром і зовнішнім середовищем. У ході дослідження передбачено було вивчення того, як ці елементи взаємодіють між собою, створюючи гармонійне середовище для відвідувачів, а також як вони сприяють формуванню позитивного іміджу та бренду кав'ярні.

Благоустрій двору кав'ярні є важливим елементом дизайну, що підсилює загальне враження від закладу. Відкрите кафе чи тераса з хорошим ландшафтним дизайном дозволяє розширити простір і надає відвідувачам можливість насолоджуватися природою, одночасно зберігаючи комфорт. Вибір озеленення, вуличних меблів, освітлення та декоративних елементів має відповідати стилю інтер'єру і створювати єдину концепцію простору (Borscheid & McLaughlin, 2007).

У сучасних кав'ярнях на двори часто встановлюють зручні дивани або крісла, невеликі столики, а також озеленення у вигляді квіткових композицій чи вертикальних садів. Такий благоустрій не лише підвищує естетичну цінність території, але й додає атмосфері затишку та комфорту, що приваблює нових відвідувачів (Miller, 2008).

Дизайн інтер'єру та благоустрій двору кав'ярні є невід'ємною частиною брендингу закладу. Вони не тільки створюють атмосферу, але й виступають інструментами маркетингу, оскільки ефектний та продуманий дизайн здатний залучити більше клієнтів. Відвідувачі, які отримують естетичне задоволення від перебування в комфортному і привабливому інтер'єрі, скоріше за все повернуться та поділяться враженнями з іншими, що сприяє рекламі закладу.

На нашу думку, естетика та функціональність є двома ключовими складовими, які визначають ефективність брендингу будь-якого бізнесу, зокрема кав'ярні. Вони взаємодіють, створюючи неповторний образ бренду, який не тільки привертає увагу, але й забезпечує комфорт та задоволення від відвідування.

Зазначимо, що естетика в дизайні інтер'єру та благоустрої двору кав'ярні створює перше враження і визначає, як клієнти сприймають заклад на візуальному рівні. Це включає в себе колірну палітру, матеріали, форми меблів та декору, освітлення, а також використання зелені та природних елементів. Всі ці елементи формують емоційний зв'язок із відвідувачами, викликаючи відчуття затишку, елегантності або ж креативності. Стильний, продуманий інтер'єр може

стати важливою частиною бренду, що відрізняє кав'ярню від конкурентів і залучає постійну аудиторію.

Зауважимо, що функціональність важлива для того, щоб забезпечити комфорт і зручність для відвідувачів і персоналу. Правильне зонування простору, оптимальне розташування меблів і техніки, а також легкість у навігації по території дозволяють створити комфортне середовище. Функціональність також включає в себе такі аспекти, як ефективна організація роботи персоналу, зручні зони для відпочинку, адаптація простору для культурних подій чи майстер-класів. Це забезпечує максимальний рівень задоволення потреб відвідувачів і покращує їх загальний досвід від перебування у закладі.

Взаємодія естетики і функціональності створює так звану "цінність бренду". Вони не повинні існувати окремо: естетичний аспект закладу має бути підкріплений його функціональним виконанням. Наприклад, красиві й стильні меблі повинні бути не тільки привабливими, але й зручними для використання. Водночас, продуманий інтер'єр, що є функціональним, допомагає створити атмосферу, яка сприяє лояльності клієнтів, що в свою чергу підвищує цінність бренду і допомагає сформуванню його унікальний образ на ринку.

На нашу думку, успішний брендинг кав'ярні залежить від того, як естетика і функціональність взаємодіють для створення гармонійного та запам'ятовуваного простору, який приваблює клієнтів і відповідає їхнім потребам.

Таким чином, дизайн інтер'єру кав'ярні та благоустрій двору є важливими складовими успішного бізнесу, адже вони не тільки впливають на комфорт і враження відвідувачів, але й формують імідж закладу. Поєднання естетики та функціональності допомагає створити гармонійний простір, в якому кожен елемент має своє призначення, а загальний вигляд кав'ярні стає важливим чинником її популярності.

Літературні джерела

1. Giedion, S. (2009). *Space, time and architecture: The growth of a new tradition*. Harvard University Press.
2. Miller, L. (2008). *Designing the cafe: Architecture and the coffee culture*. *Journal of Interior Design*, 33(4), 12-22. DOI : 10.1111/j.1939-1668.2008.tb00116.x
3. Borscheid, T., & McLaughlin, J. (2007). *The art of cafe design: Principles and practices*. New York: HarperCollins.
4. Kim, J., & Choi, Y. (2010). *Sustainable landscape design: Principles, theory, and practice*. Springer.